
MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

ELLILOUA HANANE

Professeur Habilité à l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid, Université Hassan 1^{er}, Settat, Maroc

hanane.ellioua@uhp.ac.ma

HASSANI NADA

Doctorante à l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid, Université Hassan 1^{er}, Settat, Maroc

n.hassani@uhp.ac.ma

RESUME :

La génération Y semble presser l'organisation à adopter des pratiques favorisant leur bien-être. A cet effet, l'organisation contemporaine est passée d'une logique « employé » à une logique « cliemployé » afin de renforcer leur fidélité et leur engagement au travail. Le marketing RH représente pour l'entreprise la solution à attirer les employés potentiels de la génération Y et à fidéliser les existants. Ce papier a pour objectif de dévoiler les pratiques en matière de marketing RH mises en œuvre par les acteurs-gestionnaires des ressources humaines qui ont permis de revisiter les anciens modes de gestion. Cet article s'interroge sur l'état actuel quant au marketing RH. A travers une approche méthodologique hybride, nous étudierons les représentations des acteurs-dirigeants dans le contexte marocain. Les résultats et les limites de notre étude seront discutés.

MOTS-CLES:

Marketing RH, génération Y, approche clientéliste, représentations.

ABSTRACT:

MARKETING RH AND GENERATION Y: WHAT ARE THE PERCEPTIONS OF HUMAN RESOURCES MANAGERS IN MOROCCO?

Generation Y seems to be pressing the organization to adopt practices that promote their well-being. To this end, the contemporary organization has moved from an "employee" logic to a "client-employee" logic in order to strengthen their loyalty and commitment to work. HR marketing represents for the company the solution to attract potential Generation Y employees and to retain existing ones. The purpose of this paper is to reveal the HR marketing practices implemented by human resources managers, which made it possible to revisit the old management methods. This article examines the current state of HR marketing practiced. Through a hybrid methodological approach, we will study the representations of actor-managers in the Moroccan context. The results and limitations of our study will be discussed.

KEY-WORDS:

HR marketing, generation Y, customer-oriented approach, representations.

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

INTRODUCTION

Une concurrence acharnée et un environnement de plus en plus changeant, telle est la réalité du monde de l'entreprise. Non seulement les exigences de l'environnement externe de l'entreprise sont devenues de plus en plus importantes mais encore celles de l'environnement interne notamment les exigences du consommateur interne : l'employé. A ce niveau, une autre réalité s'impose à l'entreprise contemporaine quant à la question de diversité générationnelle. Aujourd'hui, trois générations se croisent en entreprise : quelques chanceux encore en vie des Baby-Boomers, certains de la génération X et beaucoup de la génération Y. Ce fossé générationnel laisse remarquer l'apparition de nouvelles exigences. La dernière génération se caractérise par plusieurs comportements : Absentéisme, démission hâtive, résistance aux instructions et à la hiérarchie, faible sentiment d'appartenance, etc.

Face à ces contraintes sociodémographiques, l'entreprise se voit contrainte de répondre aux besoins et aux exigences de cette population assez spéciale car autrement, elle aura des difficultés à les retenir ou du moins à les faire impliquer au travail. Ceci étant, le marketing RH est un outil qui commence à prendre de l'ampleur dans le monde en général et au Maroc de façon particulière, afin d'accompagner ce changement de paradigme. Un management revisité de la gestion des ressources humaines, caractérisé par une forte utilisation des NTIC et une adaptation de la direction à la génération Y et à ses attentes qui changent selon les contextes et de façon exponentielle.

Dans notre contribution, nous avons tenté de creuser réflexion autour de la question de l'application du marketing RH dans l'entreprise marocaine, de découvrir les pratiques adoptées par les acteurs-dirigeants, et de dévoiler les différentes exigences de la jeune population auxquelles l'entreprise marocaine apporte des solutions, et ce, à travers une étude exploratoire.

Notre papier sera divisé en deux grandes sections : D'abord une section théorique et conceptuelle où nous allons essayer de définir la génération Y et ses caractéristiques, puis le marketing RH et ses formes les plus utilisées. Ensuite, une deuxième section que nous allons réserver entièrement à l'approche empirique tout en discutant les résultats obtenus et les limites que représente notre étude.

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

SECTION I : LE MARKETING RH ET LA GENERATION Y : QUELLE INTERACTION ?

1.1 GENERATION Y : EXISTE-ELLE VRAIMENT ?

Plusieurs écrits et recherches ont été menés pour décrire la génération Y comme étant une nouvelle catégorie d'employés en entreprise. Cependant, aucune définition stable et claire n'a été proposée. Chaque étude ressort les caractéristiques et les comportements spécifiques au contexte et au cadre où le phénomène est étudié et ne peuvent aucunement prétendre pouvoir généraliser les critères et traits de cette population indépendamment de la culture où elle évolue. Dans ces sous-sections, nous tentons de passer en revue les quelques travaux ayant traité la question relative à la génération Y entre définition et caractéristiques.

1.1.1 EMERGENCE DE LA GENERATION Y

Le terme génération n'a pas de définition. Les sociologues considèrent le terme « génération » comme étant une notion géométrique et variable (Devriese, 1989). Avec les travaux de William Strauss et Neil Howe (1991), une typologie des générations a vu le jour :

- **Les vétérans** : sont les personnes nées entre 1920 et 1945.
- **Les Baby-Boomers** : sont les personnes nées entre 1945 et 1965.
- **La génération X** : sont ceux qui sont nés entre 1965 et 1980.
- **La génération Y** : toute personne née entre 1981 et 2000. Cette génération a connu l'ouverture des barrières de par le monde et a la conviction que tout est faisable. Les employés de cette génération sont nés avec un clavier dans une main et une souris dans l'autre main. Tout le temps connectés, ils savent tout et sont au courant de tout instantanément. Ils ont beaucoup de confiance en l'avenir et n'ont jamais peurs de rien. Ils ne sont pas très partants pour travailler mais lorsqu'ils le sont, ils sont performants. Très frivoles et impatients de passer à la vitesse supérieure, ils ont envie de progresser dans leur travail. Ils sont tellement gâtés qu'ils croient que tout leur est permis.

1.1.2 CARACTERISTIQUES DE LA GENERATION Y

La génération Y appelée aussi génération « Why » est une génération qui est venue juste après la génération X. Elle est appelée ainsi car elle remet tout en question. Parmi les

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

caractéristiques les plus importantes de cette génération est quelle est mondiale. Présente dans tous les pays du monde et est plus nombreuses que la génération précédente. En effet, la génération Y est née et a vécu à l'ère de l'avancée technologique et du web 2.0. Elle n'a pas connu de guerre mondiale. Cette génération est née dans un confort matériel et technologique important. Cette jeune population priorise le bien-être matériel, elle est égoïste et aime se faire tout le temps plaisir surtout au travail. Les jeunes de cette génération sont court-termiste et ne soucient pas de l'avenir, ni de ce qui serait d'eux dans le futur. Pichault et Pleyers (2012) ont supposé des caractéristiques liées à la génération Y :

- Recherche de sens au travail** : Sens moral et civique, besoin d'un travail avec signification
- Besoin d'accomplissement** : Intérêt pour le travail et les défis proposés, attentes en matière d'éducation continuée, attitude positive à l'égard du travail
- Recherche de feedback** : Besoin de gratification rapide en termes monétaires ou de promotion une fois les objectifs atteints, recherche de feedback par rapport à l'engagement professionnel
- Intégration vie privée/vie professionnelle** : Indifférenciation temps de travail/temps de loisir, forte importance accordée aux loisirs, au divertissement, aux amis, à la famille, recherche du plaisir et de l'épanouissement au travail, capacité d'être multitâche
- Opportunisme** : Poursuite d'un agenda personnel, opportunisme, agissements de free lancers, individualisme, estime de soi, besoin de s'affirmer
- Esprit de groupe** : Intérêt pour le travail en équipe et les collaborations
- Faible loyalisme institutionnel** : Peu de sentiment d'appartenance à l'entreprise, méfiance envers l'autorité et les institutions
- Difficulté à se projeter dans le long terme** : Incertitude sur l'avenir, difficulté à se projeter dans le futur, difficulté à s'engager et à faire des choix, primat de l'instantané.

1.1.3 LES PERCEPTIONS VIS-A-VIS DE LA GENERATION Y

A l'instar des travaux de Dejoux et Wechtler (2011), la génération Y est perçue comme étant une génération déloyale envers l'entreprise vu qu'elle peut changer d'employeur dès qu'elle tombe sur une opportunité meilleure. Sa reconnaissance envers l'entreprise est très éphémère ce qui laisse penser qu'elle soit cruelle, contrairement à la génération X qui

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

n'envisage que très rarement de quitter l'entreprise. Cependant, lorsque la génération Y se sent synchrone avec le ou les projets de l'entreprise, son engagement et son implication peuvent se traduire par des heures supplémentaires, d'où l'intérêt de les intéresser par de nouvelles pratiques. La génération Y est une population distraite. Elle surfe sur le net, répond au téléphone, traite les mails et travaille sur ses projets simultanément. Tout le temps connectés, leurs gadgets les accompagnent jusqu'aux lieux les plus intimes, chose qu'ils trouvent décidément normale puisqu'ils ont ouvert les yeux sur les réseaux et les matériels informatiques et électroniques. Réactive et surtout proactive, cette génération traite les demandes avec toute rapidité et exige à ce que ses mails et ses demandes soient traités à la même fréquence. Les Y aiment les postes de responsabilité et se montrent impatients de les atteindre, voire ils rêvent de ces postes avant même de décrocher le diplôme. Ils pensent que leur diplôme peut leur permettre de décrocher un poste de responsabilité dès leur sortie d'école et oublient que ceux qui les ont précédés ont fait des années pour y accéder, ce qui s'explique par le fait que cette population volatile soit venue à l'époque de la facilité et de la rapidité. Les jeunes employés mettent en avant leur plaisir. Leur priorité dans la vie est de se sentir bien et à l'aise partout où ils vont. Ils ont des réseaux très développés et composés de contacts privés et professionnels, tout le monde est utile pour répondre à une demande professionnelle. Difficile de trouver de l'équilibre entre priorités privées et celles professionnelles, les Y ont tout le temps besoin d'être assistés par leur encadrant afin de réaliser l'équilibre entre les deux priorités. L'intérêt de la génération Y n'est pas uniquement le fait de rechercher un emploi et de le retrouver mais encore, d'intégrer une organisation qui leur offre des perspectives de carrières intéressantes, de développer des relations sociales et d'avoir une véritable qualité de vie au travail. Quant à leur recrutement, la phase d'intégration constitue une étape très importante dans le choix et l'intention de rester dans les entreprises ou de quitter (Brillet et Al, 2012). Pour Dejoux et Wechtler (2011), afin de s'adapter aux exigences et aux attentes des Y, l'entreprise doit procéder à un management spécifique basé sur les valeurs et aspirations des quatre générations, tout en intégrant pleinement la génération Y. Ils ont proposé une matrice de diversité générationnelle qui permet de réfléchir sur la nécessité de nouveaux principes et outils de management ce qui permettra par

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

conséquent de moderniser les outils RH de l'entreprise et de créer des styles de leadership innovants.

Le croisement de plusieurs générations est une première mais il se pourrait que cette diversité des générations, avec toute sa complexité soit une source de création et d'innovation et donne lieu à une richesse favorable aussi bien pour l'entreprise que pour ses différents employés. Cette matrice générationnelle peut se présenter comme suit :

TABLEAU N°1 : LA MATRICE GENERATIONNELLE

	Aiment la continuité	Aiment le changement
Leur propre conception de la loyauté	<p>VETERANS (1920-1945) Génération adaptative. Contexte : La grande dépression, la seconde guerre mondiale. Valeurs : Famille, patriotisme, loyauté hiérarchique Attitudes : dévotion, travail, honnêteté, respect des valeurs traditionnelles, discipline, loyauté organisationnelle, résistance au changement. Aspirations : Style directif qui soit simple et clair. Comme à l'armée ces hommes ont développé un sentiment de loyauté envers l'organisation au sein desquelles la hiérarchie était bien définie, avec des relations formelles.</p>	<p>Génération Y (1961-2000) Contexte : la mondialisation, le respect de l'enfant, les attentats terroristes, les catastrophes environnementales, les réseaux sociaux. Valeurs : Famille, partage, équilibre, loyauté traditionnelle. Attitudes : Optimisme, confiance en soi (enfant-roi), conscience civique, importance de l'immédiat, niveau de scolarité élevé, recherche de défis, de reconnaissance et d'équilibre de vie privée-travail. Aspirations : préfèrent une relation polie avec l'autorité. Ils aiment les leaders qui rassemblent les hommes. Ils montrent une prédilection pour l'action collective et pour le désir de changement. Ils veulent donner un sens à leur action tout en agissant et en progressant vite.</p>
Leur propre conception de l'autonomie	<p>BABY-BOOMERS (1946-1964) Génération idéaliste Contexte : Les droits civils, JFK, les mouvements féministes, le plein emploi, la croissance économique. Valeurs : Succès matériel, libre expression, réforme, équité, autonomie de chacun. Attitudes : Optimisme, gratification, réussite sociale, estime de soi, importance de la carrière.</p>	<p>Génération X (1965-1980) Génération réactive Contexte : le SIDA, les défis globaux, le choc technologique, la guerre froide. Valeurs : Compétences plutôt que diplôme. Equilibre de vie, « autonomie du groupe ». Attitudes : Diversité, informalité, scepticisme, individualisme, désir d'équilibre, peu de loyauté organisationnelle. Aspirations : Justes, compétents et directs. Ils ne respectent pas</p>

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

	<p>Aspirations : Style collégial et consensuel. Ils sont soucieux de la qualité du climat social. Ils s'appuient sur la communication, le partage des responsabilités, le respect de l'autonomie de chacun. Respect des institutions et loyauté envers l'entreprise et la hiérarchie.</p>	<p>l'autorité comme l'ont fait les générations antérieures. Ils aiment être confrontés à des défis et ont du succès face aux changements. L'honnêteté brutale est la marque distinctive de cette génération.</p>
--	--	--

Source : Dejoux, C. & Wechtler, H. (2011). Diversité générationnelle : implications, principes et outils de management. *Management & Avenir*, 43(3), 227-238.

1.2 MARKETING RH : UNE REPOSE A LA DEMANDE GENERATIONNELLE

Le marketing RH est une pure inspiration des principes du marketing de produit. Deux pratiques différentes à savoir : le management des RH et marketing, et pourtant la fusion est bien prometteuse. Plusieurs recherches se sont intéressées à cet outil novateur en matière de gestion du capital humain, mais cela dit, il n'existe pas encore de théorie quant à ces pratiques. Le sujet étant en forte croissance nécessite encore l'aboutissement de plusieurs recherches et expérimentations pour apporter réponses à plusieurs questions problématiques, notamment celles s'intéressant aux pratiques du marketing RH adoptées par les dirigeants.

Le marketing RH est un outil faisant appel à un processus. Ce processus prend en considération tous les éléments humains et organisationnels internes et externes à l'organisation. Son but est d'optimiser la gestion des RH en rendant les gens plus engagés et plus motivés. Pratiquer du marketing RH est un état d'esprit et est le fruit d'une culture et de convictions qui poussent à avoir des gens épanouis au travail. L'objectif n'est pas seulement la rentabilité matérielle mais aussi un retour sur investissement à caractère psychologique, sociologique et technologique. Cette pratique témoigne de l'éveil managérial que peut avoir une entreprise pratiquant et respectant les principes du marketing RH. Comme dans le marketing mix, le marketing RH veille au respect des 4 P, à savoir : Prix, Produit, Place, Promotion. La logique est passée du salarié-machine au salarié-produit. Dans d'autres travaux anglo-saxons on parle de l'employé-consommateur ou le consommateur interne « *internal customer* ». Dans les recherches francophones on parle plutôt de l'employé-client.

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

1.2.1 ROLE DES ACTEURS-DIRIGEANTS DANS LE MANAGEMENT DE LA GENERATION Y

L'évolution de la philosophie organisationnelle quant à la gestion des tâches, à l'introduction de nouvelles technologies dans certaines industries, et à l'introduction de nouvelles technologies est d'une importance stratégique concernant la gestion des ressources humaines moderne. Manager les ressources en général et les ressources humaines en particulier de manière efficace et efficiente, signifie que la performance des managers RH dans leur gestion nécessite un plus haut niveau de compétences et d'aptitudes professionnelles (Collins et Payne, 1991). Le marketing des ressources humaines fournit un cadre d'action et une approche pratique dont le gestionnaire RH peut fournir des solutions efficaces aux problèmes clés de l'entreprise dans une nouvelle perspective. Cependant, dans certaines entreprises, le gestionnaire des ressources humaines se retrouve face à une réalité difficile à maîtriser. Il s'agit de l'adhésion stratégique de la direction générale dans l'accompagnement et le support des actions relatives au renouvellement des pratiques RH.

Selon Arnaud, Frimousse et Peretti (2009), la gestion des ressources humaines doit être personnalisée selon les spécificités et les caractéristiques propres à chaque population d'employés. Selon ces auteurs, la gestion des ressources humaines pour qu'elle soit efficace doit donner plus de liberté à l'employé en termes d'expression de personnalité afin qu'il puisse prendre des initiatives et de participer au choix des moyens et des objectifs à atteindre, ce qui lui permettra d'être responsable de ses actes.

Plusieurs pratiques peuvent être adoptées par l'entreprise pour faire impliquer les ressources humaines dans les projets de l'entreprise, notamment l'enrichissement des tâches, la mobilité interne, la formation continue, la responsabilisation, la promotion et la gestion de carrières (Arnaud et Al.2009).

La fonction RH joue le rôle de partenaire privilégié des managers sur le terrain pour les aider à gérer au mieux la dimension sociale et humaine de leur activité (Le Gall, 2015). La situation de travail doit être une source d'estime et de confiance pour l'employé qui a tout le temps besoin d'être écouté par sa hiérarchie ainsi que de développer des relations basées sur la confiance, chose qui nécessite un dialogue régulier entre les employés et leurs supérieurs hiérarchiques, une évaluation des performances, un système de rémunération perçu comme

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

équitable, un feedback positif, et tout acte favorisant la reconnaissance de l'employé (Peretti, 2005). C'est ainsi que la fonction RH peut prendre d'autres dimensions plus adaptés au contexte actuel et reposer sur ses activités créatrices de la valeur ajoutée (Le Gall, 2015).

1.2.2 LA CONSTRUCTION DE LA MARQUE-EMPLOYEUR

Les membres de la génération Y contribuent grandement à la création et au développement de la marque employeur, surtout avec la nouvelle technologie et le web 2.0. Le concept de marque employeur est venu pour répondre à un certain nombre de préoccupations contextuelles, telles que : l'approche stratégique de la GRH, la raréfaction de certains hauts potentiels, et la génération Y (Yao, 2013). Malgré le fait que ce concept ne soit pas encore défini clairement par les chercheurs sauf qu'il demeure fortement apprécié par la communauté des dirigeants. Selon le même auteur, la marque employeur doit être considérée comme étant une forme de communication institutionnelle ayant pour but principal le recrutement. La marque employeur fait donc que l'entreprise soit attractive et attire essentiellement les candidats talentueux ou encore les candidats aux postes nécessitant des qualifications et des compétences pointues difficilement atteignables. Une des définitions de la marque consiste à déterminer le sens et la valeur de l'objet de la marque : « une marque est un nom et un ensemble de signes distinctifs qui ont du pouvoir sur un marché en donnant du sens aux produits et en créant de la valeur pour les clients de l'entreprise » (Lendrevie et Lévy, 2012). La marque employeur quant à elle est définie comme étant « l'ensemble des bénéfices fonctionnels, économiques et psychologiques fournis par l'emploi et permettant d'identifier l'entreprise en tant qu'employeur » (Ambler et Barrow, 1996). D'autres définitions ont été proposées mais nous nous sommes limitées à cette définition faute d'espace autorisé. La notion de la marque employeur obéit aux principes du marketing mix du produit qu'on appelle les quatre P :

-**Le produit** : Il s'agit de la prestation que peut offrir les équipes RH d'une entreprise. Il s'agit de sa capacité à se vendre et à vendre son produit. La principale difficulté est d'avoir une prestation adaptée aux réalités du terrain.

-**Le prix** : Il ne s'agit pas seulement d'une donnée pécuniaire. Il va permettre de valoriser la prestation RH et de donner ainsi du pouvoir à la fonction RH. S'il est communiqué, le prix est

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

également un facteur de motivation et d'implication pour les futurs employés. L'analyse du prix appliqué au marketing RH est indispensable car on ne parle pas ici uniquement de coûts directs mais aussi de coûts et d'avantages indirects en termes de motivation, d'engagement et de rétention.

-La place : Pour diffuser la prestation RH, il existe plusieurs canaux de distribution : des relais (managers), des structures externes (prestataires extérieurs, consultants), des circuits on-line (e-learning), des pôles de compétences internes (mentors, campus managers). Les nouvelles technologies sont un excellent moyen de promouvoir au quotidien les prestations RH auprès des salariés essentiellement de la génération Y mais il faut veiller à ne pas tomber dans le piège du harcèlement et de l'abondance de la communication. Il est recommandé de détecter le canal le plus utilisé par les employés et de l'utiliser pour diffuser ses annonces et informations.

-La promotion : Elle concerne la communication, ou encore la publicité. Par abus, le marketing RH ne se limite qu'à cette dernière partie en oubliant les autres P précédemment cités. Mais au contraire, la promotion est la conséquence d'une stratégie marketing, et elle est donc forcément liée aux trois autres P (Panczuck et Point, 2008). Il existe donc un ensemble d'actions de communications (internes et externes) qui ont pour objectif de « vendre » des prestations à des clients. Les clients étant ici les salariés, les candidats ou autres parties prenantes. L'image et la marque sont devenues indispensables à l'entreprise pour attirer, motiver et retenir les talents au sens large (Duroni, 2011).

Le tableau suivant détaille le contenu de chaque P :

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

TABLEAU N°2 : LES 4 P DU MARKETING MIX AXES RH

PRODUIT Savoir définir sa prestation	PRIX Savoir définir son prix
Recrutement Coaching Formation interne/ externe Gestion de la paye Université d'entreprise Système de performance Référentiel de compétences	Coût financier direct Coût financier indirect (immobilisation) Coût induit (risque) Coût transféré (impact sur les autres membres de l'équipe)
PLACE Savoir diffuser sa prestation	PROMOTION Savoir séduire, savoir acheter et le faire savoir...
Service disponible « chez » le manager Service on-line Service disponible « chez le DRH Service disponible à l'extérieur	Bouche à oreille Communication interne Via le manager (argumentaires) Via l'externe E-mails Courrier personnalisé Intranet Affiches

Source : Les 4 P du marketing mix axés RH. Tableau tiré des travaux de Panczuck S., Point S. (2008), Enjeux et outils du marketing RH, Eyrolles

SECTION II : RESULTATS DE L'ETUDE, DISCUSSION ET LIMITES.

2.1 APPROCHE EPISTEMOLOGIQUE ET METHODOLOGIQUE

Traiter une problématique dans le cadre d'un travail de recherche nécessite un positionnement épistémologique et méthodologique qui reste une étape difficile et conséquente pour le jeune chercheur. Cette phase de la recherche constitue la démarche sur laquelle repose la conformité et la légitimité de l'étude menée par le chercheur.

2.1.1 POSITIONNEMENT PISTEMOLOGIQUE DE L'ETUDE

Notre étude est à caractère qualitatif. Nous nous inscrivons dans un paradigme épistémologique constructiviste vu que le sujet est encore nouveau et qu'il existe encore beaucoup de pistes de recherche à emprunter pour théoriser cette pratique qui connaît du succès dans les entreprises de par le monde. Notre positionnement épistémologique au sens de Guba et Lincoln (1989, 1998) est justifié par le fait que le marketing RH et son application à la génération Y soit une réalité relative à notre sens, il existe plusieurs réalités socialement

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

construites qui ne sont pas gouvernées par des lois naturelles, causales ou d'autres sortes. La réalité peut changer totalement de forme avec le changement du contexte interne ou externe à un espace géographique ou à un cadre temporel. En l'occurrence, la pratique du marketing RH au Maroc connaît quelques spécificités, vu la culture de l'environnement où elle est pratiquée voire les spécificités de chaque organisation malgré le fait qu'elle opère dans le même secteur d'activité.

2.1.2 METHODES DE RECHERCHE QUANTITATIVE

Dans le cadre d'une approche quantitative, notre étude vise à dévoiler les représentations des acteurs-dirigeants des ressources humaines relatives aux pratiques du marketing RH dans le management de la génération Y. Par le biais d'un questionnaire adressé à un échantillon de gestionnaires des ressources humaines des entreprises nationales et multinationales au Maroc, nous avons tenté de ressortir les perceptions qu'ils développent concernant la jeune population au travail et les « best practices » facilitant leur management. Notre méthode nous a permis de découvrir la tendance des idées faites sur les membres de la génération Y au Maroc ainsi que les pratiques adoptées par les gestionnaires des ressources humaines marocains. Nous avons choisi de suivre une logique non probabiliste ce qui garantit la représentativité de notre échantillon. Le choix des participants s'est donc fait d'une façon arbitraire. Notre questionnaire a été confectionné sous forme de 3 items : Un premier item qui concerne les pratiques Marketing RH mises en place par les entreprises marocaines telles qu'elles sont considérées par les dirigeants RH marocains, et qui vise à estimer le degré d'importance porté à ces pratiques avant-gardistes. Nous avons ainsi demandé auprès de notre échantillon leurs connaissances sur le marketing RH, la mise en œuvre d'une démarche du Marketing des Ressources Humaines dans leurs entreprises respectives, le support qu'ils ont pu avoir de la part de leur direction générale ou encore les canaux qu'ils utilisent pour recruter les candidats de la génération Y en leur proposant des réponses à choix multiples. Nous avons aussi réservé une question concernant le climat social de l'entreprise et nous avons proposé à nos répondants une échelle à cinq niveaux : Très bon, bon, correct, moyen, médiocre. Faute de pages limites accordées, nous ne pouvons pas présenter l'ensemble des questions proposées en questionnaire ainsi que leur détail. Un deuxième item, nous l'avons

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

réservé à la génération Y et ses exigences selon le vécu des dirigeants des RH de notre échantillon. Et enfin, un troisième item qui concerne les comportements pro-organisationnels générés par le Marketing RH.

2.1.3 METHODE DE RECHERCHE QUALITATIVE

Pour renforcer les données recueillies de l'étude quantitative, nous avons procédé à un entretien confirmatoire avec une gestionnaire des ressources humaines qui a préféré garder ses propos anonymes. L'entretien s'est déroulé avec une responsable pôle recrutement d'une entreprise opérant dans les services. L'entreprise S & VC est une entreprise nationale opérant dans le domaine du consulting. Grâce à notre guide d'entretien, nous sommes parvenus à cadrer notre conversation avec notre interviewée sachant que nous n'avons pas rencontré de difficulté à ce stade du moment que notre participante est issue du même domaine qu'est la gestion des ressources humaines et est parvenue à sélectionner les idées intéressantes des moins importantes. L'entretien fut de type téléphonique, la responsable du pôle recrutement s'est exprimée librement et nous a fourni le maximum de détails utiles. Nous n'avons pas manqué de la mettre plus à l'aise en précisant que nous sommes engagés à respecter les normes de confidentialité et qu'aucune information ne sera divulguée sous signature de la personne elle-même ou de l'organisation pour laquelle elle travaille. Nous avons préféré garder les propos de notre participante à l'état brut, si ce n'est quelques petits remaniements au niveau du style et du langage que nous avons essayé d'adapter au langage académique, nous avons donc ressorti quelques représentations relatives aux pratiques du marketing RH ainsi que les caractéristiques et exigences de la génération Y.

2.2 PRESENTATION DES RESULTATS, DISCUSSION ET LIMITES

Les résultats que nous avons obtenus des deux méthodes se confirment entre elles et se complètent. L'entretien que nous avons conduit avec notre participante s'est avéré important dans la mesure où il confirme la tendance que nous avons obtenue de l'étude quantitative et a aussi dévoilé d'autres facettes des pratiques du marketing RH, chose que nous allons découvrir dans les parties qui s'en suivront.

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

2.2.1 PRESENTATION DES RESULTATS DE L'ETUDE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE

A l'abord, concernant l'étude quantitative, il nous importe de préciser que la phase d'exploitation des résultats a représenté la phase la plus délicate de cette étude vu l'importance des résultats obtenus. Non seulement, mais il est aussi à préciser que nous avons remarqué une sorte d'évitement de la part de notre échantillon quant au traitement du questionnaire ce qui nous a obligé à envoyer notre questionnaire plus de trois fois sur les réseaux sociaux et via les courriels de notre base de données. Pour ce qui est du questionnaire en version papier, nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières, vu l'effet du contact direct avec les répondants sur place. Pour toucher le maximum de participants, nous avons essayé de mettre à l'aise les participants à l'enquête en les rassurant quant au traitement de leurs réponses au questionnaire qui s'est déroulé dans les normes de confidentialité totale et qui nous engage toujours dans le respect des principes directeurs de la protection des renseignements personnels, respectant ainsi notre éthique et déontologie de chercheur scientifique. Le questionnaire étant long, nous nous sommes limités à la présentation des résultats que nous avons jugés les plus parlants afin de mener à bien l'exploitation des données recueillies. Concernant la présentation des résultats, nous avons privilégié les représentations graphiques, se présentant comme suit :

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

FIGURE N°1 : RESULTATS DE L'ITEM 1

Source : Conçue par l'auteur

FIGURE N°2 : RESULTATS DE L'ITEM 2

Source : Conçue par l'auteur

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

FIGURE N°3 : RESULTATS DE L'ITEM 3

Source : Conçue par l'auteur

Par rapport à l'étude qualitative, comme nous l'avons précisé dans les paragraphes précédents, nous avons utilisé un entretien semi-directif. La responsable du pôle recrutement Mme. M.B a été suffisamment ouverte pour nous fournir un maximum d'informations vu la relation d'amitié et d'affinité qui nous lie à elle.

Nous l'avons rassuré et promis que les réponses resteront confidentielles et que personne n'aura accès à ses propos. Grâce à notre guide d'entretien, nous avons pu conduire notre étude qualitative avec notre participante Mme. M.B qui a accepté de répondre à nos questions. Vu la contrainte de pages limites, nous avons choisi les questions et réponses que nous avons jugées les plus pertinentes et importantes pour le traitement de notre problématique, et nous nous sommes limités aux questions suivantes :

- Qu'entendez-vous par le marketing RH ?

Mme. M.B : Le marketing RH comme son nom l'indique c'est le marketing appliqué aux ressources humaines. C'est un mode de gestion qui consiste à améliorer l'image de

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

l'entreprise pour attirer des candidats potentiels qui peuvent devenir collaborateurs de l'entreprise et également pour fidéliser nos clients internes. On parle de l'expérience candidat ainsi que de l'expérience collaborateur, et bien sûr l'entreprise avant tout cherche à se faire connaître et à se faire de la publicité.

- Votre DG, vous supporte-il à développer vos pratiques de marketing RH ? Comment ?

Mme. M.B : Oui et non. Oui parce qu'il nous demande d'être présent sur les réseaux sociaux, de se faire une image, un statut et de publier un contenu en rapport avec notre activité. Non, parce qu'il ne veut pas qu'on publie par exemple des informations en rapport avec les équipes de travail, ou avec l'entreprise ce qui est aussi intéressant dans le but d'attirer les talents en leur montrant notre climat de travail et la bonne ambiance que nous avons au travail.

- Vous arrive-t-il de procéder à des recherches sur les candidats en vous référant à leurs réseaux sociaux les plus personnels ? Les informations que vous trouvez, décident-elles de leur sort en recrutement ? (Positivement ou négativement)

Mme. M.B : Oui, on fait des recherches sur les réseaux sociaux concernant nos candidats notamment sur LinkedIn et Facebook car ceci nous permet d'avoir une idée plus ou moins complète concernant la personne à travers le contenu qu'elle publie ainsi que les messages qu'elle essaie de véhiculer via ces canaux.

- A votre avis, l'utilisation des NTIC et du web 2.0 est-elle réservée à une génération plutôt qu'une autre ? A quelle génération ?

Mme. M.B : Sans le moindre doute, les jeunes de nos jours et les fraîchement diplômés sont très connectés et sont très présents sur les réseaux sociaux en comparaison avec les moins jeunes sachant que même les anciens font des efforts pour se rattraper. Mais d'un autre côté, il y a le domaine d'expertise aussi. Certaines catégories de profil ne sont pas du tout connectées sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand on veut recruter des chefs d'usines, des infirmiers, des médecins, des profils industriels ou autres, on a du mal à les dénicher sur internet. Ils ne sont pas très connectés sur les réseaux sociaux, il faut aller les chercher sur place, faire de la chasse, appeler et rencontrer sur place.

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

- D'après votre expérience, quelles sont les exigences de la jeune génération ?

Mme. M.B : Quand on fait des entretiens avec des fraîchement diplômés appartenant à la génération Y, ils veulent tous travailler dans des multinationales, dans des entreprises très connues sur le marché et dans des entreprises citoyennes qui sponsorisent les événements ainsi que des entreprises qui rémunèrent bien.

- Par rapport à leur style vestimentaire, que pourriez-vous nous dire ?

Mme. M.B : Les jeunes candidats doivent prendre les choses un peu plus au sérieux aussi bien pour les filles que pour les garçons. Parfois, nous prenons cela en considération tant qu'il est demandé par le client, et des fois nous le classons dans la définition du profil type du candidat recherché. Il est vrai que lors du contact physique la première chose que nous vérifions est la façon dont la personne est habillée, sa posture, sa gestuelle, etc. Mais là encore tout dépend du profil. Par exemple pour un profil commercial, ou d'assistantat de direction nous ne sommes pas tolérant quant à la question du style vestimentaire, il y a un bien un code à respecter.

2.2.2 DISCUSSION DES RESULTATS DE L'ETUDE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE

Nos répondants sont majoritairement des gestionnaires ressources humaines travaillant pour le compte des nationales contre 32% qui représentent des multinationales. A ce niveau, nous pouvons considérer que la question de culture propre au Maroc est suffisamment vérifiée.

Nous avons remarqué que notre échantillon connaît le marketing RH et ses pratiques car seulement 14% des participants n'en reconnaissent pas. Cette méconnaissance peut être due au fait que la pratique ne soit pas appelée par son nom en entreprise car ces mêmes personnes qui ont répondu ne pas avoir reconnu le marketing RH ont confirmé l'avoir pratiqué dans les questions suivantes. Ce constat peut nous conduire à dire qu'il n'existe pas encore une large vulgarisation concernant le marketing RH qui est pratiqué mais qui n'est pas totalement baptisé dans l'ensemble des structures qui le pratiquent.

La moitié de notre échantillon confirme avoir été épaulée par un autre département dans la mise en place des pratiques du marketing RH chose qui signifie que la réussite de l'instauration d'une ou de plusieurs pratiques marketing RH est l'affaire de l'ensemble du corps de l'organisation et que sa mise en place est tellement difficile qu'elle nécessite la fusion des efforts de l'ensemble des fonctions supports de l'organisation. Mais cela dit, ce chiffre

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

nécessite encore beaucoup d'effort car si la moitié confirme avoir bénéficié de l'assistance d'un autre département, l'autre moitié ne se voit supportée par aucun autre département. Ce qui est encore plus critique, c'est que la direction générale ne s'engage pas dans la mise en œuvre de ces pratiques pour 54% des cas, et fait preuve de support et d'implication pour seulement le ¼ des cas. Un chiffre jugé très faible pour ce que peut apporter le support de la direction générale comme atout pour le succès et la réussite d'un projet, en l'occurrence un projet de tel enjeu pour l'organisation qu'est le marketing RH.

82% de nos répondants confirment utiliser les réseaux sociaux pour l'approvisionnement des ressources humaines. Un chiffre parlant qui témoigne de l'importance de l'utilisation des réseaux sociaux pour le recrutement de la nouvelle génération, qui de par le chiffre important, signifie que les jeunes potentiels se rassemblent sur le net et qu'il est plus optimal de les chercher sur ces lieux que d'emprunter les anciennes voies qui ne sont pas à abandonner mais juste à reclasser.

Près de 70% des répondants assurent l'intégration de leurs nouvelles recrues et pensent que l'intégration est une étape importante dans un projet de recrutement des candidats de la génération Y. 28% considère que la phase d'intégration n'est pas importante pour tous les candidats de la génération Y mais cela dépend du profil, il procède à leur intégration compte tenu le profil du candidat, son degré de sociabilité et sa capacité à aller vers les gens. Pour les 12% qui restent, la nouvelle génération n'a pas besoin d'être intégrée, elle est d'office ouverte à l'échange et à la découverte et n'a aucun problème lorsqu'il s'agit d'adaptation à un nouvel environnement.

Quant à la question de l'utilisation du web 2.0 et de son utilisation, 64% des participants pensent que les NTIC sont réservées plus à la génération Y qu'aux autres générations vu les conditions dans lesquelles cette population a évolué.

Plus que la moitié des acteurs-dirigeants se réfèrent parfois aux réseaux sociaux les plus personnels des candidats pour décider de leur recrutement, ce chiffre a été d'ailleurs confirmé par Mme. M.B notre interviewée qui confirme avoir fait recours plusieurs fois à la vérification du profil et de ses orientations culturelles, intellectuelles, religieuses et sexuelles dans le but

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

de croiser sa personnalité avec la culture de l'entreprise ou celle d'un client installé au Maroc ou à l'étranger.

Pour ce qui est de la performance socio-économique, la majorité de nos participants témoignent de l'impact positif qu'apportent leurs pratiques du marketing RH sur les résultats économiques ainsi que sur les indicateurs sociaux de leur entreprise, d'ailleurs, ces mêmes répondants confirment avoir un climat social qui est bon, ainsi qu'un degré de bien-être élevé de leurs jeunes collaborateurs.

Le style vestimentaire chez les jeunes candidats et employés de la génération Y est sacré. Ils se permettent de porter ce qu'ils veulent car pour eux rien ne touche à leur productivité au contraire, ils ne sont productifs que dans leurs vêtements les plus décontractés.

Et enfin, pour ce qui est de la rémunération, la majorité des répondants estiment que les jeunes candidats exigent un package rémunération complet et insistent sur les congés et les jours fériés, pour eux il n'est pas négociable de travailler un jour férié ou un jour off car la priorité est aux loisirs, à la famille et aux amis.

Concernant l'étude qualitative, nous avons rapporté les témoignages de notre interviewée tels qu'ils ont été exprimés, et nous ne manquerons pas de préciser qu'ils reflètent totalement et exactement les résultats de notre étude quantitative.

2.2.3 CONCLUSION ET LIMITES DE L'ETUDE

Les caractéristiques de la génération Y dans le contexte marocain ne diffèrent pas beaucoup de celles des autres contextes. Les jeunes candidats et collaborateurs sont aussi exigeants envers eux-mêmes. Ils cherchent continuellement à détecter les problèmes et les anomalies et à les résoudre. La génération Y au Maroc est passée par plusieurs crises économiques et surtout sociales, notamment la dernière crise qu'avait connue le monde sous le nom du « printemps arabe ». Ils ont vu les précédents se lancer des challenges et se sont dotés eux aussi de cette caractéristique qui est facilement détectable dans le contexte professionnel. Les membres de cette génération valorisent le développement d'aptitudes particulières de travail, et ils apprécient les défis offerts par de nouvelles opportunités. Ils sont motivés plus par des congés que par des augmentations et ils sont ouverts à la formation et au développement des compétences. Comme nous avons pu le remarquer dans les propos et les

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

réponses de nos spécialistes des ressources humaines, le marketing RH n'est plus un luxe, il devient de plus en plus une nécessité plutôt qu'un effet de mode pour attirer les talents et pour fidéliser les collaborateurs de l'entreprise essentiellement lorsqu'il s'agit des collaborateurs et candidats de la jeune génération.

Le marketing RH se développe à travers les multinationales qui ont introduit ces pratiques au Maroc. Cette contamination positive encourage les entreprises locales à communiquer sur leurs actions et sur leur activité en général. Ceci témoigne de la capacité de l'entreprise marocaine à s'ouvrir aux pratiques managériales internationales tout en gardant à l'esprit que les exigences de l'environnement externe, notamment celles de la mondialisation obligent ces entreprises à adopter les pratiques RH nécessaires à sa survie. La mise en place d'une démarche marketing RH est un travail collaboratif qui implique non seulement la DRH ou encore la DG mais aussi les collaborateurs. D'ailleurs, des outils RH, telle que la cooptation, servent à impliquer les collaborateurs dans la diffusion et la transmission de l'image de l'entreprise.

Nonobstant le fait que notre étude se soit passée dans les meilleures conditions ainsi que dans les règles de vigilances sauf qu'elle représente quelques imperfections que nous ne sommes pas parvenues à éviter.

D'abord, une insuffisance au niveau de notre échantillon qui reste tout de même restreint par rapport à l'ensemble des gestionnaires des ressources humaines au Maroc. Un échantillon plus large serait plus représentatif et permettra jusqu'à une certaine limite de généraliser les résultats obtenus. D'autre part, notre étude aurait été meilleure si elle s'était étalée sur une durée plus ou moins longue. Ce que nous avons essayé de cerner dans notre étude concerne essentiellement les perceptions des acteurs-dirigeants ce qui est difficile à théoriser du moment qu'il s'agit principalement des représentations sociales et mentales. Dans ce cas, notre étude peut servir d'un point de départ pour d'autres chercheurs afin de creuser réflexion sur cette question de management de la génération Y par le marketing RH dans le but d'apporter plus de réponses à la problématique, tout en les invitant à conduite des études et recherches longitudinales aboutissant ainsi à des résultats plus plausibles.

MARKETING RH ET GENERATION Y : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS-DIRIGEANTS DES RESSOURCES HUMAINES AU MAROC ?

BIBLIOGRAPHIE

- AMBLER, T., & BARROW, S. (1996). The employer brand. *Journal of brand management*, 4(3), 185-206.
- ARNAUD, S., FRIMOUSSE, S. & PERETTI, J. (2009). Gestion personnalisée des ressources humaines : implications et enjeux. *Management & Avenir*, 28(8), 294-314.
- BRILLET, F., COUTELLE, P. & HULIN, A. (2012). Quelles trajectoires professionnelles pour la génération Y ? *Gestion 2000*, volume 29(5), 69-88.
- COLLINS, B. et PAYNE, A. (1991). *Marketing interne : une nouvelle perspective pour la GRH*. *European Management Journal*, 9 (3), 261-270.
- DEJOUX, C. & WECHTLER, H. (2011). Diversité générationnelle : implications, principes et outils de management. *Management & Avenir*, 43(3), 227-238.
- DEVRIESE, M. (1989). Approche sociologique de la génération. *Vingtième siècle. Revue d'histoire*, 11-16.
- DURONI, A. (2011). De la marque employeur aux nouveaux enjeux RH. *Executive Mastere-HEC*.
- LE GALL, J. (2015). Réhabiliter la gestion des Ressources Humaines. Dans : éd., *La gestion des ressources humaines* (pp. 105-120). Paris cedex 14, France : Presses Universitaires de France.
- LENDREVIE, J., & LEVY, J. (2012). *Mercator 2013 : Théories et nouvelles pratiques du marketing*. Dunod.
- PANCZUCK, S., POINT, S. (2008), *Enjeux et outils du marketing RH*, Eyrolles
- PERETTI J.M. (2005), *Tous reconnus*, Editions d'Organisation.
- PICHAULT, F., & PLEYERS, M. (2012). Pour en finir avec la génération Y... enquête sur une représentation managériale. *Annales Des Mines - Gérer et Comprendre*, 108(2), 39.
- STRAUSS, W., & HOWE, N. (1991). *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069*: Harper Perennial.
- TREMBLAY, M., AUDET, J., & GASSE, Y. (2010). Aspirants entrepreneurs : le cas de la génération Y. *Le troisième article proposé par Maripier Tremblay, Josée Audet et Yvon Gasse dresse le portrait des aspirants-entrepreneurs de la génération Y. Après avoir décrits les caractéristiques*, 5.
- Yao, N. (2013). *Communication de recrutement et / ou marque employeur ? Communication & Management*, 10 (2), 73.